

Autor:innen
Krichbaumer, Anja
Mimra, Dominik
Polli, Marco
Prentner, Laura

Angefertigt am
Institut für Soziologie
Abt. für empirische
Sozialforschung

LVA-Leitung
Mag. Dr. Dimitri Prandner

Juli 2024

SOCIAL MEDIA MONITOR- ING IN COMPUTATIONAL SOCIAL SCIENCE

OPEN EDUCATIONAL RESOURCE

DOI: [10.5281/zenodo.12732336](https://doi.org/10.5281/zenodo.12732336)

Video: vimeo.com/983486938

Lizenz: [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

231.024 SE Methoden der empirischen Sozialforschung (in) der digitalen Gesellschaft
Sommersemester 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
1.1 Zielgruppe und Voraussetzungen	3
2. Methodologische Einführung in Computational Social Science (CSS).....	4
2.1 Was ist CSS?	5
2.2 Chancen und Risiken der CSS	5
2.3 Epistemologische Implikationen von CSS.....	6
3. Social Media Monitoring in der empirischen Sozialforschung.....	9
3.1 Definitionen und Schlüsselbegriffe.....	9
3.2 Methoden	12
4. Validierung	13
4.1 Ethische Überlegungen und Datenqualität.....	14
4.2 Auswahl der statistischen Maßzahlen zur Analyse des Social Media Engagements	16
5. Herausforderung und Einschränkungen	17
6. Chancen und Potenziale.....	19
7. Anwendungsfelder und Fallbeispiel	21
7.1 Anwendungsfelder	21
7.2 Fallbeispiel: Analyse des Social Media Engagements in den US-Präsidentenwahlen 2016 und 2024	22
7.2.1 Datenerhebung	23
7.2.2 Auswertung.....	23
8. Schlussfolgerung und Diskussion	24
9. Literaturverzeichnis.....	26

1. Einleitung

Social Media Monitoring hat sich in der empirischen Sozialforschung zu einer wichtigen Methode entwickelt, um große Datenmengen zu analysieren und tiefere Einblicke in menschliches Verhalten und gesellschaftliche Trends zu gewinnen. Dieser Prozess nutzt digitale Technologien, um Informationen aus sozialen Netzwerken systematisch zu sammeln und zu analysieren, was einen umfassenden Einblick in die Reaktionen und Interaktionen der Nutzer:innen ermöglicht (Twetman et al., 2020). Diese Daten bieten eine reichhaltige Grundlage für die Analyse von Verhaltensmustern, Einstellungen und Kommunikationsflüssen.

Die vorliegende Ressource beschäftigt sich mit der Anwendung von Social Media Monitoring im Kontext der Computational Social Science (CSS). CSS ist ein interdisziplinärer Ansatz, der computergestützte Methoden nutzt, um soziale Phänomene zu untersuchen und tiefere Einblicke in menschliches Verhalten und soziale Dynamiken zu gewinnen (Abanoz, 2022; Frank, 2017).

Darüber hinaus werden methodische Grundlagen, ethische Überlegungen sowie Herausforderungen und Potenziale des Social Media Monitorings diskutiert. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die Anwendung dieser Methode in der empirischen Sozialforschung zu geben und ihre Bedeutung für die Analyse und Interpretation digitaler Daten herauszuarbeiten.

1.1 Zielgruppe und Voraussetzungen

Diese Bildungsressource richtet sich in erster Linie an Studierende und Forschende der Sozialwissenschaften, insbesondere mit Interesse an digitalen Methoden und Computational Social Science (CSS). Das Dokument ist so konzipiert, dass es sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Nutzer:innen hilfreiche Informationen bietet.

Für ein optimales Verständnis der Inhalte sind grundlegende Kenntnisse sozialwissenschaftlicher Forschungsmethoden sowie ein allgemeines Verständnis von Social Media Plattformen und deren Funktionsweise hilfreich. Statistische Grundkenntnisse sind ebenfalls von Vorteil, insbesondere für die Abschnitte zur Datenanalyse und -interpretation. Obwohl technische Details zur Programmierung und Datenverarbeitung

erwähnt werden, sind tiefgreifende technische Kenntnisse nicht unbedingt erforderlich, um die Hauptinhalte des Dokuments zu verstehen. Für diejenigen, die die vorgestellten Methoden in der Praxis anwenden wollen, sind jedoch Grundkenntnisse in Programmierung und Datenanalyse von Vorteil.

Zielgruppe:

- Studierende der Sozialwissenschaften, insbesondere der Soziologie, Politik- und Kommunikationswissenschaften
- Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, die sich mit digitalen Methoden in den Sozialwissenschaften beschäftigen wollen
- Lehrende, die Lehrmaterialien zum Thema Social Media Monitoring und Computational Social Science suchen
- Praktiker:innen aus den Bereichen digitales Marketing, politische Kommunikation und Marktforschung, die ihr methodisches Repertoire erweitern möchten
- Interessierte aus verwandten Disziplinen wie Informatik oder Data Science, die Einblicke in sozialwissenschaftliche Anwendungen ihrer Fähigkeiten suchen.

Ziel ist es, einen zugänglichen, aber dennoch umfassenden Einblick in die Methodik und Anwendung des Social Media Monitorings zu geben, der sowohl das theoretische Verständnis als auch die praktische Anwendbarkeit fördert.

2. Methodologische Einführung in Computational Social Science (CSS)

Dieses Kapitel bietet eine Einführung in die Computational Social Science (CSS), einen interdisziplinären Ansatz, der computergestützte Methoden verwendet, um soziale Phänomene zu untersuchen. CSS nutzt große Datenmengen und fortschrittliche Analysetechniken, um tiefere Einblicke in menschliches Verhalten und soziale Dynamiken zu gewinnen. Im Folgenden werden wir die Kernmethoden und -werkzeuge vorstellen, die Chancen und Herausforderungen dieses Ansatzes diskutieren und seine potenziellen Beiträge zur Weiterentwicklung der sozialwissenschaftlichen Forschung beleuchten.

2.1 Was ist CSS?

CSS bezieht sich auf die Anwendung computergestützter Methoden und Ansätze zur Untersuchung der Sozialwissenschaften. Sie gilt als ein interdisziplinärer Ansatz, der darauf abzielt, soziale Systeme mithilfe fortschrittlicher Computer-Technologien zu analysieren. CSS nutzt große Datenmengen und komplexe Modellierungen, um menschliches Verhalten und soziale Dynamiken zu verstehen und vorherzusagen, wie es vor dem digitalen Zeitalter nicht möglich war. Die schnelle und tiefgreifende digitale Revolution hat dazu geführt, dass Informationen zunehmend digital gespeichert werden, was die Analysemöglichkeiten in der CSS erweitert. Sie ermöglicht es Forscher:innen und Analyst:innen, komplexe Datensätze effektiv zu nutzen, um Muster und Strukturen in sozialen Interaktionen zu erkennen, die für strategische Bewertungen und Entscheidungen genutzt werden können. CSS bietet also wertvolle Einsichten, indem sie die Entstehung und Evolution von sozialen Strukturen und Mustern aus den Handlungen und Interaktionen von Individuen zu modellieren und zu analysieren ermöglicht. Diese Ansätze verbessern unser Verständnis von sozialen Prozessen und können beispielsweise zur Entwicklung effektiverer politischer Maßnahmen und Interventionsstrategien führen (Abanoz, 2022; Frank, 2017).

2.2 Chancen und Risiken der CSS

CSS bietet sowohl vielfältige Chancen als auch Herausforderungen in der sozialwissenschaftlichen Forschung. Durch die Nutzung großer Datenmengen und fortgeschrittener analytischer Techniken kann CSS tiefe Einblicke in menschliche Verhaltensmuster und gesellschaftliche Trends liefern, die mit herkömmlichen Methoden schwer zu erfassen sind. So ermöglicht zum Beispiel die Analyse sozialer Netzwerke ein detailliertes Verständnis der Art und Weise, wie sich Informationen und Einflüsse innerhalb von Gruppen verbreiten. Ebenso kann die räumliche Datenanalyse aufzeigen, wie geografische und soziale Faktoren interagieren und soziale Prozesse beeinflussen. Sie bietet also neue Forschungsformen wie beispielsweise groß angelegte Simulationen und genauere Vorhersagen, was Forschenden wiederum helfen kann, aus einer viel größeren empirischen Basis zu modellieren und Erkenntnisse zu gewinnen. Allerdings birgt die CSS auch Risiken und Herausforderungen. Ein wesentliches Risiko liegt im Datenschutz: Die Verwendung von Big Data, insbesondere aus sozialen Medien und anderen persönlichen Quellen, kann leicht zu Verletzungen der Privatsphäre führen,

wenn nicht sorgfältig mit diesen Daten umgegangen wird. Dies führt zu Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der ethischen Vertretbarkeit der Forschungsmethode. Zudem besteht das Risiko, dass durch die Sammlung und Analyse von Daten neue Formen der Ausbeutung und Manipulation entstehen können, die das Vertrauen in das breitere Ökosystem weiter untergraben könnten. Des Weiteren besteht die Gefahr von Fehlinterpretationen großer Datensätze, da die Komplexität und der Umfang der Daten zu Überinterpretationen oder Missverständnissen führen können. Ferner sind viele CSS-Methoden abhängig von der Qualität der zugrundeliegenden Daten. Unvollständige oder verzerrte Datensätze können zu fehlerhaften Schlussfolgerungen und Analysen führen.

Trotz dieser Herausforderungen bietet CSS bedeutende Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der sozialwissenschaftlichen Forschung, indem die Technologie dazu beiträgt, die Grenzen bestehender Theorien zu überwinden und neue Forschungsfelder zu erschließen. Durch die kontinuierliche Entwicklung und Anpassung von Datenschutzmaßnahmen sowie durch die Verbesserung der Datenqualität und -analysemethoden kann CSS eine wertvolle Ressource in den Sozialwissenschaften bleiben. (Abanoz, 2022; Bertoni et al., 2023).

2.3 Epistemologische Implikationen von CSS

In der Untersuchung von Törnberg & Törnberg (2018) werden die epistemologischen Implikationen der CSS hervorgehoben, insbesondere im Kontext von Big Data. Die Autoren stellen fest, dass die Integration von Big Data in die sozialwissenschaftliche Forschung zu einer stärkeren Betonung von Relationalität und Komplexität geführt hat, allerdings auch dazu tendiert, soziale Phänomene zu naturalisieren. Dies führt zu einer Verschiebung der Forschungsschwerpunkte: Qualitative Veränderungen werden zunehmend durch quantitative Methoden untersucht und die Analyse von sozialen Plattformen konzentriert sich mehr auf das Erkennen von Mustern als auf das Verstehen von sozialen Kontexten. Die Autoren argumentieren, dass die zeitgenössische Anwendung von CSS und Big Data oft die hermeneutische Dimension vernachlässigt und stattdessen eine vertrauensvolle Haltung gegenüber den Daten annimmt, die von Plattformen bereitgestellt werden. Diese Plattformen, die zunehmend als Machthaberinnen agieren, nutzen Datenmanipulation, um ihre Interessen zu fördern, was jedoch

oft von den Forschenden übersehen wird. Das Fehlen einer ausreichenden philosophischen Diskussion über die Natur der sozialen Realität in der digitalen Ära und der Mangel an einer soliden metatheoretischen Perspektive können dazu führen, dass Forscher:innen die tatsächlichen Bedingungen und Kräfte, die ihr Studienobjekt formen, aus den Augen verlieren.

Big Data bezieht sich auf enorme Mengen an Daten, welche durch die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung im Internet entstehen und können aus verschiedenen Quellen wie sozialen Netzwerken, Sensoren oder Gesundheitsdaten stammen. Der Grundgedanke von Big Data ist es, Daten zu sammeln, zu speichern und zu analysieren, um Muster zu erkennen und daraus wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. In der Praxis geht es bei Big Data darum, unterschiedliche Datenmengen mit neuen Datensätzen zu kombinieren und eventuelle Muster in diesen kumulierten Daten mit intelligenten Softwareprogrammen aufzuspüren. Dadurch können Schlüsse aus den Ergebnissen gezogen werden (Dapp & Heine, 2014).

Hierbei spielt CSS eine wichtige Rolle, denn sie nutzt rechnergestützte Methoden und Techniken zur Untersuchung sozialer Phänomene. Dabei werden bei

BIG DATA & CSS

1. Big Data

- **Definition:** Enorme Datenmengen aus digitalen Quellen (z.B. soziale Netzwerke, Sensoren, Gesundheitsdaten)
- **Ziel:** Sammlung, Speicherung und Analyse von Daten zur Mustererkennung und Erkenntnisgewinnung
- **Praxis:** Kombination verschiedener Datensätze und Analyse mittels intelligenter Softwareprogramme

2. Computational Social Science (CSS)

- **Ansatz:** Kombination traditioneller sozialwissenschaftlicher Methoden mit Informatiktechniken
- **Zweck:** Untersuchung sozialer Phänomene mittels rechnergestützter Methoden
- **Ziel:** Erkennung gesellschaftlicher Muster und Trends in komplexen Datensätzen

3. Zusammenhang und Relevanz

- Big Data liefert die umfangreichen Datenmengen
- CSS stellt die Werkzeuge und Techniken zur Datenanalyse bereit
- Gemeinsam ermöglichen sie tiefgreifende Einblicke in gesellschaftliche Dynamiken und Trends
- Förderung datengetriebener Entscheidungsfindung in verschiedenen Bereichen (z.B. Politik, Wirtschaft, Gesundheitswesen)

4. Bedeutung für die Forschung

- Ermöglicht neue Forschungsansätze und -fragen
- Verbessert die Präzision und Reichweite sozialwissenschaftlicher Untersuchungen
- Fördert interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Sozialwissenschaften und Informatik

Quellen: Dapp & Heine (2014), Frank (2017)

dieser Methode traditionelle sozialwissenschaftliche Ansätze mit neuen Methoden der Informatik kombiniert, um so gesellschaftliche Muster und Trends anhand komplexer Datensätzen zu erkennen. Big Data liefert somit die nötigen Datenmengen und CSS stellt die Werkzeuge und Techniken bereit, um die Daten zu untersuchen (Frank, 2017).

Kitchin (2014) untersucht, wie Big Data und neue Datenanalysemethoden etablierte Epistemologien in den Wissenschaften, Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften herausfordern und inwieweit sie Paradigmenwechsel in verschiedenen Disziplinen fördern. Kitchin (2014) erörtert insbesondere neue Formen des Empirismus, die das „Ende der Theorie“ verkünden, die Schaffung einer datengetriebenen anstelle einer wissensgetriebenen Wissenschaft und die Entwicklung der digitalen Geisteswissenschaften und CSS, die radikal unterschiedlichen Wege zur Erforschung von Kultur, Geschichte, Wirtschaft und Gesellschaft vorschlagen. Er argumentiert, dass Big Data und neue Datenanalytik disruptive Innovationen sind, die in vielen Fällen die Art und Weise, wie Forschung betrieben wird, neu konfigurieren. Es besteht ein dringender Bedarf an breiterer kritischer Reflexion innerhalb der akademischen Gemeinschaft über die epistemologischen Implikationen der sich entfaltenden Datenrevolution, eine Aufgabe, die trotz der rasanten Veränderungen in den Forschungspraktiken kaum begonnen hat. Big Data stellt zentrale Fragen über die Konstitution von Wissen, die Forschungsprozesse, unser Engagement mit Informationen und die Natur und Kategorisierung der Realität neu.

Benthall (2016) diskutiert in seiner Arbeit die philosophischen Grundlagen der CSS, indem er die Rolle wissenschaftlicher Algorithmen hervorhebt. Diese Algorithmen ermöglichen es, soziale Phänomene objektiver zu untersuchen, indem sie auf intersubjektiver Validität und formalem Beweis basieren. Benthall sieht CSS als Chance, die Genauigkeit und Objektivität in den Sozialwissenschaften durch diese Algorithmen zu erhöhen. Er behandelt auch Kritiken an CSS, die aus der Sicht von Anti-Instrumentalismus, postmodernen Interpretivismus und situierter Epistemologie stammen, und argumentiert, dass CSS das Potential hat, objektive Wahrheiten zu entdecken, die über traditionelle sozialwissenschaftliche Methoden hinausgehen. Er prognostiziert, dass CSS zu einer Verschiebung weg von narrativen Methoden hin zu einem tieferen,

datenbasierten Verständnis führen wird, das größere Auswirkungen auf die Gesellschaft und Bildung haben könnte.

3. Social Media Monitoring in der empirischen Sozialforschung

Das Social Media Monitoring baut auf CSS, da es sich auf eine komplexe Datenmenge stützt. In der empirischen Sozialforschung hat es mittlerweile eine signifikante Bedeutung, da es Forschenden ermöglicht, große Datenmengen zu analysieren und tiefere Einblicke in menschliches Verhalten und gesellschaftliche Trends zu gewinnen. Dieser Prozess nutzt digitale Technologien, um Informationen aus sozialen Netzwerken systematisch zu sammeln und zu analysieren, was einen umfassenden Einblick in die Reaktionen und Interaktionen der Nutzer:innen ermöglicht. Diese Daten bieten eine reichhaltige Grundlage für die Analyse von Verhaltensmustern, Einstellungen und Kommunikationsflüssen.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Analyse des Social Media Engagements während politischer Wahlkämpfe. Die Ressource nutzt exemplarisch die Fragestellung "Wie hat sich das Social Media Engagement der Präsidentschaftskandidaten in Bezug auf Reposts, Kommentare und Likes im Wahlkampf 2024 im Vergleich zum Wahlkampf 2016 verändert?", um zu diskutieren, wie man die Effektivität von Social Media als Kommunikationsmittel in bestimmten Szenarien (z.B. Wahlen) bewerten kann. Sie bietet auch Einblick in das digitale Verhalten von Personen und wie dies longitudinal untersucht werden kann (z.B. potenzielle Veränderungen im Verhalten der Wähler:innen im Laufe der Zeit). Eine detaillierte Analyse dieses Fallbeispiels und weiterführende Diskussionen über die Anwendungsfelder des Social Media Monitorings werden in Kapitel 7 fortgesetzt.

3.1 Definitionen und Schlüsselbegriffe

Social Media Monitoring umfasst die Beobachtung und Analyse von Interaktionen und Diskussionen auf Online-Plattformen. Weller (2015) beschreibt es als einen interdisziplinären Ansatz, der sich ständig an die sich verändernde digitale Medienlandschaft anpasst und betont:

"Social media research presents a variety of methodological challenges, influenced by the interdisciplinary nature and the dynamic landscape of digital media". (Weller, 2015, S. 284)

Engagement ist eine Schlüsselkomponente im Social Media Monitoring und wird in passive und aktive Formen unterteilt. Dolan et al. (2019) diskutieren, wie unterschiedliche Inhalte das Nutzerverhalten beeinflussen und stellen fest, dass rationale Appelle in sozialen Medien eine überlegene Wirkung haben, wenn es darum geht, aktives und passives Engagement unter den Nutzer:innen sozialer Medien zu fördern, wohingegen emotionale Appelle trotz der sozialen und interaktiven Natur der digitalen Medienlandschaft eher passives als hochaktives Engagementverhalten fördern. (Dolan et al., 2019, S. 2213). Rationale Appelle beziehen sich in diesem Zusammenhang auf Kommunikationsstrategien oder Inhalte in sozialen Medien, die auf Logik, Fakten und praktische Argumente setzen, um das Publikum zu beeinflussen oder zu überzeugen. Rationale Appelle appellieren an die Vernunft der Zielgruppe und zielen darauf ab, Meinungen, Einstellungen oder Verhaltensweisen durch sachliche Informationen, Daten und Argumente zu formen.

Das Verständnis der Dynamik von Engagement und seiner Vorgeschichte ermöglicht es Forscher:innen, effektivere Methoden und Strategien für die Datenerhebung und -analyse zu entwickeln und dadurch genauere Einblicke in soziale Prozesse und Verhaltensmuster zu gewinnen.

Die Motivation zur Teilnahme an sozialen Medien, insbesondere auf Plattformen wie YouTube, wird dabei durch verschiedene Bedürfnisse der Nutzer:innen angetrieben. Khan (2017) identifiziert vier Hauptmotive, die das Engagement auf YouTube beeinflussen:

1. **Suche nach Informationen:** Nutzer:innen, die aktiv nach Informationen suchen, zeigen eine hohe Bereitschaft, auf Inhalte zu reagieren, indem sie Inhalte liken, dislikern und kommentieren. Diese Art des Engagements deutet auf eine hohe Attraktivität von informativen Inhalten hin. Das Motiv der entspannten Unterhaltung ist der stärkste Prädiktor für das Liken und Dislikern, während das Kommentieren und Hochladen stark durch das Motiv der sozialen Interaktion vorhergesagt wird (Khan, 2017, S. 243).

2. **Teilen von Informationen:** Nutzer:innen, die motiviert sind, Informationen zu teilen, nehmen aktiv an allen Formen der Beteiligung teil, insbesondere am Teilen von Inhalten. Content Creator:innen sollten daher das Teilen fördern, indem sie Inhalte erstellen, die die Zuschauer:innen als wertvoll genug erachten, um sie mit ihrem Netzwerk zu teilen. Khan (2017, S. 243) betont, dass das Teilen stark durch das Motiv der Informationsweitergabe vorhergesagt wird.
3. **Soziale Interaktion:** Dieses Motiv sagt das Kommentarverhalten stark vorher. Die Interaktion mit Kommentaren und die Förderung einer Gemeinschaft rund um den Inhalt können die soziale Interaktion und das Engagement der Nutzer:innen verstärken. Das Hochladen von Inhalten wird ebenfalls stark durch das Motiv der sozialen Interaktion beeinflusst, was darauf hindeutet, dass Nutzer:innen versuchen, durch ihre Beiträge soziale Bindungen zu stärken oder aufzubauen (Khan, 2017, S. 243).
4. **Entspannende Unterhaltung:** Nutzer:innen, die auf der Suche nach Unterhaltung sind, neigen eher zu passivem Konsumverhalten wie dem Ansehen von Videos und dem Lesen von Kommentaren. Unterhaltsame Inhalte haben daher eine breite Anziehungskraft und tragen dazu bei, dass sich Nutzer:innen entspannt und unterhalten fühlen, was auch das Engagement in Form von Videokonsum vorhersagt (Khan, 2017, S. 244).

Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie wurde in der Studie von Poole et al. (2024) das Engagement in sozialen Medien unterteilt und analysiert:

Aktives Engagement

Aktives Engagement in sozialen Medien umfasst Beiträge, bei denen Nutzer:innen direkt interagieren und Inhalte durch Aktionen wie Liken, Kommentieren und Teilen mitgestalten. Poole et al. (2024) beschreiben aktives Engagement als eine Form der sozialen Interaktion, die eine tiefere Verbundenheit und größere psychologische Vorteile bietet, wie zum Beispiel erhöhte soziale Bindung und wahrgenommenes Wohlbefinden. Dies wird durch die Möglichkeit erleichtert, soziale Kontakte zu pflegen und soziales Kapital aufzubauen. (Poole et al., 2024, S. 550).

Passives Engagement

Im Gegensatz dazu wird passives Engagement als Konsum von Inhalten ohne jegliche Form von Reziprozität oder Beitrag definiert. Poole et al. (2024) vergleichen dies mit Fernsehen oder Radiohören und betonen, dass ein solches Engagement nicht die gleichen psychologischen Vorteile bietet wie aktives Engagement. Es wurde festgestellt, dass ein Mangel an aktivem Engagement häufig mit negativen Auswirkungen wie einem verstärkten Gefühl sozialer Isolation und einem erhöhten Risiko für Depressionen einhergeht (Poole et al., 2024, S. 549).

3.2 Methoden

In der empirischen Sozialforschung spielen Social Media Monitoring-Methoden eine entscheidende Rolle bei der Analyse und Interpretation von Daten aus sozialen Netzwerken. Diese Methoden ermöglichen es Forscher:innen, Verhaltensmuster, Einstellungen und Kommunikationsflüsse in digitalen Umgebungen zu verstehen. Sie reichen von quantitativen Ansätzen, die große Datensätze nutzen, um Trends zu erkennen, bis hin zu qualitativen Techniken, die tiefere Einblicke in soziale Interaktionen ermöglichen.

Quantitative Methoden im Social Media Monitoring verwenden statistische Werkzeuge und Algorithmen, um große Datensätze zu analysieren. Diese Ansätze sind besonders nützlich, um Trends zu erkennen, Beziehungen zu quantifizieren und Hypothesen zu testen. Typische Methoden sind die Netzwerkanalyse, um die Beziehungen zwischen Akteuren in Netzwerken zu verstehen, und die Sentimentanalyse, um Bewertungen und Meinungen in großen Textmengen zu erkennen. Andreotta et al. (2019) beschreiben einen integrierten Ansatz, der quantitative Techniken wie die Themenmodellierung nutzt, um relevante Themen aus großen Textmengen herauszufiltern und diese dann mit qualitativen Methoden weiter zu analysieren (Andreotta et al., 2019, S. 1766 ff).

Ergänzend ermöglichen qualitative Methoden ein tieferes Verständnis der Daten, indem sie den Kontext und die Nuancen hinter den Zahlen beleuchten. Methoden wie die Inhaltsanalyse und ethnografische Ansätze helfen den Forscher:innen, die Bedeutungen hinter den Interaktionen und Beiträgen zu verstehen. Diese Ansätze sind besonders wertvoll, wenn es darum geht, die Kultur und die sozialen Praktiken innerhalb

von Online-Communities zu untersuchen. Snelson (2016) betont, dass qualitativ-quantitative Mixed-Methods-Ansätze es ermöglichen, die Vorteile beider Methodologien zu nutzen, um ein umfassenderes Verständnis von Social Media Phänomenen zu erlangen.

Tools und Plattformen

Für das Monitoring und die Analyse von Social Media Daten stehen zahlreiche spezialisierte Tools zur Verfügung, die das Sammeln, Verarbeiten und Analysieren dieser Informationen erleichtern. Plattformen wie Hootsuite¹ und Buffer² ermöglichen es Forscher:innen und Marketingfachleuten, Keywords zu überwachen, die Performance von Inhalten zu analysieren und das Engagement zu messen. Diese Tools bieten auch Möglichkeiten zur Automatisierung und Planung von Beiträgen, was besonders nützlich ist, um Aktivitäten über verschiedene Zeitzonen und geografische Regionen hinweg zu koordinieren.

Ein weiteres wichtiges Werkzeug sind die APIs, die von großen sozialen Netzwerken wie Twitter und Facebook angeboten werden. Diese APIs ermöglichen den Zugang zu großen Mengen an Nutzer:innendaten, die für Forschungszwecke analysiert werden können. Wamba & Carter (2014) diskutieren, wie solche Tools kleine und mittlere Unternehmen unterstützen können, indem sie wertvolle Einblicke in Kundenverhalten und Markttrends liefern.

Die Auswahl der richtigen Tools und der effiziente Einsatz dieser Technologien sind entscheidend für den Erfolg von Social Media Monitoring-Initiativen. Dabei ist es wichtig, dass die eingesetzten Methoden und Tools kontinuierlich an die sich schnell verändernden Technologien und das Nutzer:innenverhalten angepasst werden, um relevante und genaue Daten zu generieren.

4. Validierung

In diesem Kapitel wird die Validierung von Methoden und Daten, welche in der Untersuchung zur Online-Engagement von Social Media verwendet wurden, behandelt. Der

¹ <https://www.hootsuite.com>

² <https://buffer.com>

Fokus liegt darauf, wie die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse durch die Anwendung verschiedener Validierungsverfahren sichergestellt wird. Dies umfasst sowohl die ethischen Aspekte der Datensammlung als auch die technischen Methoden zur Sicherstellung der Datenqualität. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Frage, wie die ethischen Prinzipien die Datenintegrität beeinflussen und wie durch transparente und verantwortungsvolle Forschungspraktiken Verzerrungen minimiert und die Repräsentativität der Daten gewährleistet werden können. Dieses Kapitel stellt somit eine kritische Analyse der verwendeten Ansätze dar und bewertet ihre Effektivität in Bezug auf die Zielsetzungen der Studie.

4.1 Ethische Überlegungen und Datenqualität

In diesem Kapitel wird besonderes Augenmerk auf die ethischen Aspekte der Forschung gelegt. Ethik und Datenqualität sind eng miteinander verknüpft, insbesondere in der Forschung, die auf Daten basiert, die aus sozialen Medien und anderen öffentlich zugänglichen Quellen gewonnen werden. Basierend auf den Erkenntnissen von (Risi & Di Fraia, 2023) wird eine ständige Reflexion über ethische Überlegungen in allen Phasen des Forschungsprozesses integriert. Es ist essenziell, alle Daten aus sozialen Medien mit höchster Sorgfalt zu behandeln, um Datenschutz und Privatsphäre der Nutzer:innen zu wahren. Zudem sollte eine informierte Zustimmung von den Personen eingeholt werden, deren Daten analysiert werden. Dies schließt eine klare Erklärung des Forschungszwecks, der verwendeten Methoden und der potenziellen Konsequenzen der Ergebnisveröffentlichung ein. Die Anonymisierung von Daten ist erforderlich, um zu verhindern, dass Informationen zur Identifikation einzelner Personen führen können. Transparenz in Bezug auf Forschungsmethoden und die Herkunft der Daten fördert das Vertrauen in die Forschungsergebnisse und unterstützt deren Nachvollziehbarkeit und Replizierbarkeit.

Basierend auf den Papern von (Buck & Ralston, 2021) und (Belkahla Driss et al., 2019) über die ethische Verwendung öffentlich zugänglicher Daten aus sozialen Medien, haben wir spezifische Richtlinien abgeleitet, die Forschende in der Online-Beobachtung von Social Media für wissenschaftliche Arbeiten berücksichtigen sollten:

1. **Verständnis von "öffentlichen" Daten:** Forscher·innen sollten erkennen, dass der Status von Daten, als "öffentlich" nicht automatisch deren freie Verwendbarkeit für Forschungszwecke impliziert. Die Wahrnehmung und Erwartungen der Nutzer·innen bezüglich ihrer Daten und Privatsphäre variieren und müssen berücksichtigt werden.
2. **Einhaltung von Plattformrichtlinien:** Es ist entscheidend, die Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen der jeweiligen sozialen Medien zu verstehen und einzuhalten. Forschende sollten sich auch über Änderungen dieser Richtlinien informieren und ihre Methoden entsprechend anpassen.
3. **Kritische Analyse der Datenerhebungsmethoden:** Forschende sollten sicherstellen, dass ihre Methoden den Erwartungen an die Privatsphäre entsprechen und ethischen Standards genügen.
4. **Einholen von Einwilligungen und Anonymisierung:** Wo immer möglich, sollten Forschende die Einwilligung der Nutzenden einholen, bevor sie deren Daten verwenden, besonders wenn Daten veröffentlicht werden könnten, die Personen identifizierbar machen. Anonymisierung sollte angestrebt werden, um die Privatsphäre zu schützen.
5. **Berücksichtigung der Datenkontextualität:** Es ist wichtig, den Kontext der Daten zu verstehen und zu respektieren. Das Entfernen von Daten aus ihrem ursprünglichen Kontext kann zu Missverständnissen oder Fehlinterpretationen führen.
6. **Rückmeldung und Beteiligung der Community:** Forschende sollten erwägen, die Gemeinschaften, aus denen die Daten stammen, in den Forschungsprozess einzubeziehen, um das Vertrauen in die Forschung zu stärken und die Studien responsiver zu gestalten.
7. **Veröffentlichung und Dissemination von Forschungsergebnissen:** Forschende sollten bei der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse darauf achten, die Anonymität der Nutzenden zu wahren und keine sensiblen Informationen ohne Zustimmung offenzulegen.

Zusätzlich zu den Richtlinien ist Interpretation von Überwachungsdaten problematisch, da verschiedene Zielgruppen Nachrichten unterschiedlich interpretieren können, und Fehler bei der Interpretation von Big Data auftreten können. Daher ist die Interpretation von Überwachungsmetriken entscheidend und kann einen erheblichen Einfluss haben (Zhang & Vos, 2014).

4.2 Auswahl der statistischen Maßzahlen zur Analyse des Social Media Engagements

Die Analyse des Engagements bei Social Media Posts erfordert ein fundiertes Verständnis deskriptiver Statistiken, insbesondere der Maßzahlen der zentralen Tendenz: Mittelwert, Median und Modus. Diese Statistiken bieten eine kompakte Zusammenfassung der Daten, die es ermöglichen, Muster und Trends effektiv zu erkennen und zu interpretieren. Dieses Kapitel stützt sich auf zwei Schlüsselquellen: Vetter (2017) und Khorana et al. (2023), um die Anwendung dieser Maßzahlen im Kontext von Social Media Daten zu diskutieren und zu analysieren.

Die Maßzahlen der zentralen Tendenz helfen, eine große Menge von Daten durch eine einzige repräsentative Zahl zu charakterisieren. Der Mittelwert, definiert als die Summe aller Werte geteilt durch ihre Anzahl, wird oft verwendet, wenn die Daten gleichmäßig verteilt sind (Vetter, 2017). Der Median, der mittlere Wert eines Datensatzes, bietet hingegen einen besseren Überblick, wenn die Daten extremen Schwankungen oder Ausreißern unterliegen (Khorana et al., 2023). Der Modus zeigt den häufigsten Wert in einem Datensatz und kann aufzeigen, was auf Social Media Plattformen am populärsten ist, jedoch ist er weniger informativ bei kontinuierlichen Daten wie Engagement-Raten.

Die Wahl zwischen Mittelwert, Median und Modus hängt stark von der Verteilung der Daten ab. Khorana et al. (2023) argumentieren, dass der Mittelwert durch Ausreißer stark beeinflusst wird, was in der Natur von Social Media Daten, die oft rechtsschief sind, problematisch sein kann. Der Median wird als robuster gegenüber solchen Ausreißern betrachtet und bietet eine zuverlässigere Darstellung des "typischen" Engagements. Diese Eigenschaft macht ihn besonders wertvoll für die Analyse von Social Media Daten, die durch virale Posts verzerrt sein können. Die Form der Verteilung – ob normalverteilt, rechtsschief oder linksschief – kann erhebliche Auswirkungen auf die Wahl der statistischen Methode haben. Vetter (2017) betont, dass ein tiefes Verständnis der Datendistribution notwendig ist, um angemessene Schlüsse ziehen zu können. Khorana et al. (2023) erläutern weiter, dass in einer schiefen Verteilung der Mittelwert zur Schiefe hingezogen wird, während der Median eine zentralere und oft realistischere Tendenz bietet.

Bei der Anwendung dieser statistischen Maßnahmen auf Social Media Daten ist es entscheidend, die spezifischen Eigenschaften und Ziele der Analyse zu berücksichtigen. Für allgemeine Engagement-Analysen könnte der Median bevorzugt werden, um eine Überbewertung durch populäre, aber untypische Posts zu vermeiden. Der Mittelwert könnte jedoch nützlich sein, um das Gesamtengagement über längere Zeiträume zu verstehen, insbesondere wenn die Daten regelmäßig und ohne extreme Spitzenwerte erfasst werden.

5. Herausforderung und Einschränkungen

Wie bei jeder empirischen Forschungsmethode gibt es auch bei der Methode des Social Media Monitorings unterschiedliche Herausforderungen und Aspekte, welche bei der Durchführung beachtet werden müssen. In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen Faktoren vorgestellt, welche in diesem Kontext beachtet werden müssen, um ein erfolgreiches Social Media Monitoring durchzuführen.

Besonders im Vordergrund stehen die Herkunft der benutzergenerierten Inhalte und deren determinierenden Dynamiken. Dabei ist eine vorab definierte Auswahl der notwendigen Daten, der Plattformen, der Zielgruppe sowie der Zeitraum, in welchem die Daten gesammelt werden, erforderlich. Dabei wird im Folgenden besonders auf die Auswahl der Plattformen und welche Aspekte in dieser Hinsicht zu beachten sind näher eingegangen. Allgemein soll jedoch immer bedacht werden, dass auf unterschiedlichen sozialen Plattformen einerseits unterschiedliche Inhalte veröffentlicht werden und andererseits unterschiedliche Personengruppen auf den verschiedenen sozialen Medien vertreten sind und diese auf bestimmte Arten interagieren (Twetman et al., 2020).

Abgrenzung des zu messenden Themenfeldes

Zu Beginn ist auch innerhalb dieser Methode die themenbezogene Abgrenzung besonders wichtig. Vor der eigentlichen Erhebung müssen also grundlegende Aspekte der Forschung definiert und eingegrenzt werden, wie beispielsweise geografische Einschränkungen der Stichprobe, Anzahl der unterschiedlichen Social Media Plattformen und jene Items festgelegt werden, mit welchen innerhalb der Analyse gearbeitet werden soll. Dies geschieht, um unrelevante Informationen und Störaspekte auszugrenzen und das Forschungsthema konkret auf einen Teilbereich zu spezialisieren.

Geografische Eingrenzung, Zielgruppe und Stichprobe

Innerhalb des Social Media Monitorings ist eine geografische Eingrenzung hinsichtlich der Datenmenge besonders wichtig. Innerhalb einer Forschung zum US-Präsidentenwahlkampf wäre eine allgemeine Begrenzung auf den US-amerikanischen Staat ratsam. Um detaillierte und präzise Aussagen über eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen, kann hier ein konkreter Bundesstaat oder eine Personengruppe als Beispiel analysiert werden. Dies muss jedoch innerhalb der Forschung präsent dargelegt und innerhalb der Datenerhebung berücksichtigt werden.

Datenquellen

Als Datenquellen dienen die benutzergenerierten Inhalte der Social Media Nutzer·innen, welche von ausgewählten Plattformen gesammelt werden. Um an diese Daten zu gelangen, werden APIs verwendet, die es ermöglichen, Daten zwischen Anwendungen auszutauschen. Die Verfügbarkeit und Funktionalität dieser APIs hängt von den jeweiligen Social Media Plattformen ab, was zu Einschränkungen führen kann. Entscheidend ist daher die sorgfältige Auswahl der Plattformen, die sich am besten für das Forschungsvorhaben eignen. (Lomborg & Bechmann, 2014).

Soziale Medien zeichnen, wie bereits erwähnt, sich durch spezifische Dynamiken, Interaktionen und Verbreitungsweisen aus. Daher ist es wichtig, die zu erforschende Zielgruppe und die Nutzer·innengruppen verschiedener Plattformen genau zu definieren und abzugleichen. Für die Auswahl einer geeigneten Social Media Plattform ist zunächst eine Definition der verschiedenen Typen sozialer Medien erforderlich. Im Buch „Social Media Monitoring: A primer“ (2020) werden fünf unterschiedliche Typen von Social Media kategorisiert: „Social network“, „Media sharing networks“, „social messaging platforms“, „blogging networks“, „discussion board“ und „review networks“ (Tvetman et al., 2020). Soziale Netzwerke kennzeichnen die Plattformen, an welche man normalerweise denkt, wenn man über „Soziale Medien“ spricht. Diese Online-Plattformen sind darauf ausgerichtet, Menschen und Organisationen miteinander zu verbinden und Netzwerke zu schaffen. (Tvetman et al., 2020). Mediale Sharing-Plattformen sind darauf ausgerichtet, Medien wie Bilder (Instagram) oder Videos (YouTube) zu teilen, weisen jedoch auch eine ausgeprägte soziale Komponente auf (Tvetman et al., 2020). Obwohl viele andere Plattformen offen zugänglich sind,

zeichnen sich soziale Messaging-Plattformen durch ihre geschlossene Struktur aus, weshalb sich das Monitoring auf diesen Plattformen schwierig gestaltet. Sie werden deshalb manchmal nicht als Teil der sozialen Medien betrachtet. Dennoch betrachten wir sie aufgrund der ausgeprägten sozialen Funktionen von Apps wie WhatsApp und Telegram als sozial (Twetman et al., 2020). Des Weiteren zählen Blogging-Netzwerke (kurz Blogs), Diskussionsforen und Bewertungsnetzwerke noch zu Sozialen Medien. Blogs sind Online-Plattformen, auf denen Menschen ihre Ideen und Gedanken teilen können. Während Diskussionsforen Plattformen darstellen, welche den Austausch von Ideen und Meinungen zu spezifischen Themen ermöglichen, dienen Bewertungsnetzwerke hingegen dazu, Bewertungen und Einschätzungen von Produkten, Dienstleistungen und Erfahrungen bereitzustellen (Twetman et al., 2020).

Jede dieser einzelnen Typen, weist eine eigene interne Logik auf. Diese Logik muss daher verstanden werden, damit ein Social Media Monitoring sinnvoll ist. Es sind dabei die unterschiedlichen Nutzer·innengruppen, deren Interaktionen und die Reichweite der Plattform zu beachten. Beispielsweise enthalten die verschiedenen Plattformen diverse Inhalte, welche sich von Plattform zu Plattform unterscheiden können (Twetman et al., 2020). Um den richtigen Plattformtyp zu identifizieren, müssen die Forschungsfrage, die Merkmale der zu erforschenden Zielgruppe mit den Merkmalen der Social Media Typen verglichen werden. In dem Fall des Beispiels des US-amerikanischen Wahlkampfes stellen Social Media Netzwerke und Mediale Sharing Plattformen die geeignetsten Plattformtypen dar. Im nächsten Schritt müssen bei einer Entscheidung hinsichtlich des Plattformtyps die Merkmale der unterschiedlichen Nutzer·innen, Reichweite sowie die Dynamiken des ausgewählten Social Media Typs bestimmt werden, um sich der Eigenschaften der zu erforschenden Zielgruppe bewusst zu sein (Twetman et al., 2020).

6. Chancen und Potenziale

Die Methode des Social Media Monitoring, als eine Sonderform der Online-Beobachtung oder Social Media Analyse kann unterschiedliche Vorteile und Nutzen für die zu forschenden Personen mit sich bringen. Die Überwachung sozialer Medien hat sich zu einem unverzichtbaren Instrument entwickelt, das sowohl kommerzielle als auch öffentliche Einrichtungen nutzen, um ihre Ziele zu erreichen. Ursprünglich konzipiert, um

Markenengagement und Kundenbeziehungen zu verfolgen, hat sich die Bedeutung von Social Media Monitoring in jüngster Zeit auch für den öffentlichen Sektor und Sicherheitsinstitutionen manifestiert (Twetman et al., 2020).

Anhand der steigenden Bedeutung des Web 2.0 wurde auch innerhalb der wissenschaftlichen Forschung die Nutzung und die Nutzer·innendaten von Social Media Netzwerken herangezogen. Da Internet-User·innen auf unzähligen sozialen Plattformen öffentlich ihre Meinungen, Erfahrungen und Interessen publizieren. Diese Beiträge bieten eine Basis für die Gewinnung von fundierten Erkenntnissen in der Marktforschung. Durch die Methode kann somit eine bestimmte Menge an generierten Daten gesammelt werden und diese schließlich unterschiedlich verwertet werden. Anhand dieser Daten können beispielsweise Trends und soziale Zusammenhänge, aus der Analyse von benutzergenerierten Inhalten aus sozialen Netzwerken identifiziert werden. Auf diese Weise erhält man Einblicke über Meinungen, Themen, Stimmungen, Kritiker·innen, Befürworter·innen und aktuellen Themen, welche innerhalb von Social Media Netzwerken thematisiert werden (Twetman et al., 2020).

Social Media Monitoring ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Desinformation und Aktivitäten zur Informationsbeeinflussung. Es bietet wertvolle Einblicke und Ressourcen, um auf diese Herausforderungen zu reagieren. Während es keine All-in-One-Lösung für die Identifizierung von Desinformation gibt, kann Social Media Monitoring die traditionelle Geheimdienstarbeit ergänzen. Es bietet neugierigen Einzelpersonen, Journalisten, Regierungs- und Militärangehörigen sowie Social Media Marketing Managern Werkzeuge, um Geschichten, Themen, Verschwörungen und Desinformationen im Auge zu behalten (Twetman et al., 2020).

Für Unternehmen und Organisationen bietet Social Media Monitoring wertvolle Einblicke, um die eigene Wirkung in der digitalen Welt zu messen und die Kommunikationsstrategie entsprechend anzupassen. Es ermöglicht die Identifizierung von Meinungsmachern, die bei der Verbreitung der Botschaft helfen können, und bietet Informationen darüber, wie Kund·innen auf die Kommunikation reagieren. Durch die Überwachung von Anhängern, Erwähnungen und Reaktionen können Organisationen die Reichweite, den Einfluss, das Engagement und die Resonanz ihrer Nachrichten und

Aktivitäten analysieren. Dies hilft bei der Entscheidungsfindung für positive Kommunikationsstrategien und unterstützt die Mission der Organisation (Twetman et al., 2020).

Insgesamt ist Social Media Monitoring ein vielseitiges Werkzeug, das nicht nur dazu beiträgt, Desinformation zu bekämpfen und die Sicherheit zu erhöhen, sondern auch dazu dient, die Kommunikation zu optimieren und das Engagement zu steigern (Twetman et al., 2020).

7. Anwendungsfelder und Fallbeispiel

Nachdem die theoretischen Grundlagen des Social Media Monitorings detailliert erörtert wurden, widmet sich das folgende Kapitel den vielfältigen Anwendungsfeldern sowie einem spezifischen Fallbeispiel. Hierbei wird der theoretische Rahmen des Social Media Monitorings in den Kontext politischer Kampagnen eingebettet und durch praktische Anleitungen ergänzt. Anhand der US-Präsidentschaftswahlkämpfe von 2016 und 2024 wird gezeigt, wie das Social Media Engagement analysiert werden kann, um die Anwendung der zuvor besprochenen Konzepte zu verdeutlichen und deren praktische Relevanz zu demonstrieren.

7.1 Anwendungsfelder

Das Social Media Monitoring hat sich zu einem unverzichtbaren Instrument in verschiedenen Bereichen der empirischen Sozialforschung entwickelt. Von der Marktforschung bis zum Kundenservice, vom Krisenmanagement bis zur Politik und Öffentlichkeitsarbeit spielt es eine zentrale Rolle, indem es Forscher:innen ermöglicht, Einblicke in gesellschaftliche Trends zu gewinnen. Dieses Kapitel beleuchtet die vielfältigen Anwendungsfelder des Social Media Monitorings und verdeutlicht seine entscheidende Bedeutung in der Analyse und Interpretation digitaler Daten.

Social Media Monitoring findet in verschiedenen Anwendungsfeldern Einsatz. In der Marktforschung und im Marketing ermöglicht es die Analyse von Kund:innenverhalten und Markenloyalität durch die Auswertung messbarer Daten, was die Effektivität von Marketingstrategien erhöht (Lee & Bradlow, 2011, S. 882). Im Kundenservice und Kundenbeziehungsmanagement helfen soziale Medien, Kund:innenbedürfnisse zu identifizieren und die Beziehung zu stärken, indem Unternehmen direkt mit Kund:innen interagieren und deren Feedback nutzen (Maecker et al., 2016, S. 135f.). Im Krisen- und

Reputationsmanagement erlaubt es die Überwachung und schnelle Reaktion auf Feedback, was den Ruf eines Unternehmens schützt und Risiken minimiert (Rokka et al., 2014, S. 813f.). In der politischen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt Social Media Monitoring die Meinungsforschung und das politische Engagement, indem es Einblicke in öffentliche Meinungen und die Wirksamkeit von Kampagnen gibt und die Analyse des sozialen Engagements ermöglicht.

7.2 Fallbeispiel: Analyse des Social Media Engagements in den US-Präsidentschaftswahlen 2016 und 2024

Die Analyse des Social Media Engagements während politischer Wahlkämpfe bietet wertvolle Einblicke in die Interaktionen zwischen Kandidat:innen und Wähler:innen sowie in die sich verändernden Dynamiken der öffentlichen Meinungsbildung. Dieser Forschungsansatz verwendet die US-Präsidentschaftswahlkämpfe 2016 und 2024 als Fallbeispiel, um zu demonstrieren, wie Social Media Monitoring zur Untersuchung des Engagements eingesetzt werden kann. Im Zentrum stehen dabei die Methoden zur Datenerhebung, -analyse und -interpretation, die einen strukturierten Rahmen für die Analyse des Social Media Engagements in politischen Kontexten bieten sollen. Durch eine eingehende Untersuchung dieser Wahlkämpfe können wir nicht nur die Effektivität von Social Media als Kommunikationsmittel bewerten, sondern auch potenzielle Veränderungen im Verhalten der Wähler:innen im Laufe der Zeit aufdecken. Die nachfolgende Forschungsfrage dient als illustratives Beispiel, um die Anwendung von Social Media Monitoring-Methoden zu verdeutlichen

Wie hat sich das Social Media Engagement in Bezug auf die Präsidentschaftskandidaten hinsichtlich Repostings, Kommentare und Likes im Wahlkampf 2024 im Vergleich zum Wahlkampf 2016 verändert?

Diese Frage zielt darauf ab, die Entwicklung des Nutzer:innenverhaltens und der Interaktion mit politischen Inhalten über verschiedene Wahlzyklen hinweg zu untersuchen und damit bestehende Forschungslücken zu schließen. Die Forschungslücken in diesem Bereich umfassen eine tiefere Untersuchung der spezifischen Veränderungen im Social Media Engagement während politischer Wahlkämpfe über verschiedene Wahlzyklen hinweg. Insbesondere fehlt es an einem umfassenden Verständnis dafür, wie sich das Nutzer:innenverhalten in Bezug auf die Interaktion mit Inhalten der Präsidentschaftskandidaten im Laufe der Zeit entwickelt hat. Darüber hinaus besteht Bedarf

an einer differenzierten Betrachtung der Nutzung verschiedener Social Media Plattformen und Inhaltsarten sowie an einer Bewertung der Auswirkungen dieser Veränderungen auf die Politik und die demokratischen Prozesse.

7.2.1 Datenerhebung

Die Datenerhebung für diese Studie erfolgt mithilfe von Application Programming Interfaces (APIs), die von verschiedenen Social Media Plattformen bereitgestellt werden. Diese APIs ermöglichen es Forschenden, auf öffentliche Daten zuzugreifen und umfassende Analysen durchzuführen. Im Rahmen dieser Studie werden APIs von Plattformen wie Twitter, Facebook und Instagram genutzt, um Daten über das Social Media Engagement im Zusammenhang mit den Präsidentschaftskandidaten während der Wahlkämpfe 2016 und 2024 zu sammeln.

Die Nutzung von APIs bietet mehrere Vorteile für die Datenerhebung, insbesondere in der Forschung. Sie ermöglichen eine automatisierte und effiziente Datensammlung, Organisation, Reinigung und Analyse, was den Prozess beschleunigt und manuelle Fehler reduziert. Anders als beim Web Crawling, das auf öffentlich zugängliche Webseiten beschränkt ist, erlauben APIs auch den Zugang zu nicht-öffentlichen Internetbereichen, die eine Authentifizierung erfordern und somit das Spektrum der Forschungsmöglichkeiten erweitern. Forscherinnen und Forscher erhalten direkten Zugriff auf Datenbanken von Plattformen ohne formelle Partnerschaften, was unabhängigen Zugang zu Daten für Studien erleichtert. Zudem ermöglichen APIs die Sammlung von Daten in Echtzeit, was für die Analyse dynamischer Prozesse auf sozialen Medienplattformen entscheidend ist. (Lomborg & Bechmann, 2014, S. 2f.).

Für die Datenerhebung werden die APIs der jeweiligen Plattformen genutzt, um Daten zu Posts, Kommentaren, Likes und Shares im Zusammenhang mit den Präsidentschaftskandidaten während der Wahlkämpfe zu sammeln. Die gesammelten Daten werden dann für weitere Analysen und Auswertungen verwendet, um Veränderungen im Social Media Engagement über die Zeit hinweg zu identifizieren und zu verstehen.

7.2.2 Auswertung

Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgt mittels einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen, um ein umfassendes Verständnis des Social Media

Engagements in Bezug auf die Präsidentschaftskandidaten während der Wahlkämpfe 2016 und 2024 zu gewinnen. Bei konzentrieren wir uns auf zwei Methoden:

Quantitative Häufigkeitsanalyse

Eine quantitative Häufigkeitsanalyse wird durchgeführt, um die Anzahl der Likes, Repostings, Kommentare und anderer Interaktionsformen mit den Posts der Präsidentschaftskandidaten zu quantifizieren. Diese Analyse ermöglicht es, das Social Media Engagement zu messen und direkte Vergleiche zwischen den Wahlkämpfen 2016 und 2024 anzustellen. Durch die quantitative Erfassung von Interaktionsdaten können Trends und Muster im Nutzer·innenverhalten identifiziert werden.

Längsschnittanalyse

Eine Längsschnittanalyse wird durchgeführt, um Veränderungen im Social Media Engagement im Laufe der Zeit zu untersuchen. Durch die Erfassung von Daten über mehrere Zeiträume hinweg können Forschende Trends und Entwicklungen im Nutzer·innenverhalten identifizieren und analysieren. Diese Analyse ermöglicht es, die Wirksamkeit von Social Media Kampagnen im Wahlkampfverlauf zu bewerten und aufzuzeigen, wie sich das Engagement der Wähler im Laufe der Zeit verändert hat.

Die quantitative Häufigkeitsanalyse und die Längsschnittanalyse werden kombiniert, um ein umfassendes Bild des Social Media Engagements während der Wahlkämpfe 2016 und 2024 zu erhalten. Durch die Integration verschiedener Analysemethoden können Forschende detaillierte Einblicke in das Nutzer·innenverhalten und die Dynamik politischer Diskurse auf Social Media Plattformen gewinnen.

8. Schlussfolgerung und Diskussion

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Social Media Monitoring als Methode der empirischen Sozialforschung, insbesondere im Kontext der Computational Social Science, ein wertvolles Instrument darstellt. Die in dieser Open Educational Resource (OER) vorgestellten Konzepte, Anwendungsbeispiele und Diskussionen verdeutlichen das Potenzial dieser Methode für die Analyse sozialer Phänomene und Dynamiken in der digitalen Welt.

Am konkreten Beispiel der US-Präsidentenwahlkämpfe 2016 und 2024 kann gezeigt werden, wie Social Media Monitoring dazu beitragen kann, Veränderungen im Wählerverhalten und die Wirksamkeit politischer Kommunikation über soziale Medien zu untersuchen. Die Kombination von computergestützten Methoden und qualitativen Analysen ermöglicht dabei eine umfassende Betrachtung der Interaktionen und Einstellungen von Individuen und Gruppen.

Gleichzeitig wurden die Herausforderungen und ethischen Implikationen des Social Media Monitorings thematisiert. Der verantwortungsvolle Umgang mit Daten aus sozialen Medien, der Schutz der Privatsphäre der Nutzer:innen sowie die Einhaltung ethischer Forschungsstandards sind für eine erfolgreiche und nachhaltige Anwendung dieser Methode unerlässlich.

Diese OER soll Forschende, Studierende und Interessierte dazu anregen, sich mit dieser Methode auseinanderzusetzen und ihre Anwendungspotenziale in unterschiedlichen Forschungskontexten auszuloten. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Methoden und Technologien sowie den offenen Austausch von Wissen und Erfahrungen kann Social Media Monitoring auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der digitalen Gesellschaft leisten.

Wir freuen uns, wenn diese OER dazu beitragen kann, das Verständnis von Social Media Monitoring zu vertiefen und seine Anwendung in der empirischen Sozialforschung weiter zu fördern. Gleichzeitig soll sie dazu anregen, die Methode kritisch zu reflektieren, weiterzuentwickeln und an die sich ständig verändernden Bedingungen der digitalen Welt anzupassen.

9. Literaturverzeichnis

- Abanoz, E. (2022). What Is Computational Communication Research?: In E. Abanoz (Hrsg.), *Advances in Human and Social Aspects of Technology* (S. 1–22). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8553-5.ch001>
- Andreotta, M., Nugroho, R., Hurlstone, M. J., Boschetti, F., Farrell, S., Walker, I., & Paris, C. (2019). Analyzing social media data: A mixed-methods framework combining computational and qualitative text analysis. *Behavior Research Methods*, 51(4), 1766–1781. <https://doi.org/10.3758/s13428-019-01202-8>
- Belkahla Driss, O., Mellouli, S., & Trabelsi, Z. (2019). From citizens to government policy-makers: Social media data analysis. *Government Information Quarterly*, 36(3), 560–570. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.05.002>
- Benthall, S. (2016). Philosophy of Computational Social Science. *Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy*, 12(2).
- Bertoni, E., Fontana, M., Gabrielli, L., Signorelli, S., & Vespe, M. (Hrsg.). (2023). *Handbook of Computational Social Science for Policy*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-16624-2>
- Buck, A. M., & Ralston, D. F. (2021). I didn't sign up for your research study: The ethics of using "public" data. *Computers and Composition*, 61, 102655. <https://doi.org/10.1016/j.compcom.2021.102655>
- Dapp, T.-F., & Heine, V. (2014). Big Data – die ungezähmte Macht. *Big Data*, 1–39.
- Dolan, R., Conduit, J., Frethey-Bentham, C., Fahy, J., & Goodman, S. (2019). Social media engagement behavior: A framework for engaging customers through social media content. *European Journal of Marketing*, 53(10), 2213–2243. <https://doi.org/10.1108/EJM-03-2017-0182>
- Frank, A. (2017). Computational social science and intelligence analysis. *Intelligence and National Security*, 32(5), 579–599. <https://doi.org/10.1080/02684527.2017.1310968>
- Khan, M. L. (2017). Social media engagement: What motivates user participation and consumption on YouTube? *Computers in Human Behavior*, 66, 236–247. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.024>
- Khorana, A., Pareek, A., Ollivier, M., Madjarova, S. J., Kunze, K. N., Nwachukwu, B. U., Karlsson, J., Marigi, E. M., & Williams, R. J. (2023). Choosing the appropriate measure of central tendency: Mean, median, or mode? *Knee Surgery*,

- Sports Traumatology, Arthroscopy*, 31(1), 12–15.
<https://doi.org/10.1007/s00167-022-07204-y>
- Kitchin, R. (2014). Big Data, new epistemologies and paradigm shifts. *Big Data & Society*, 1(1), 205395171452848. <https://doi.org/10.1177/2053951714528481>
- Lee, T. Y., & Bradlow, E. T. (2011). Automated Marketing Research Using Online Customer Reviews. *JoUrnaL oF markeTing Research*.
- Lomborg, S., & Bechmann, A. (2014). Using APIs for Data Collection on Social Media. *The Information Society*, 30(4), 256–265.
<https://doi.org/10.1080/01972243.2014.915276>
- Maecker, O., Barrot, C., & Becker, J. U. (2016). The effect of social media interactions on customer relationship management. *Business Research*, 9(1), 133–155.
<https://doi.org/10.1007/s40685-016-0027-6>
- Poole, M., Pancer, E., Philp, M., & Noseworthy, T. J. (2024). COVID-19 and the decline of active social media engagement. *European Journal of Marketing*, 58(2), 548–571. <https://doi.org/10.1108/EJM-12-2022-0927>
- Risi, E., & Di Fraia, G. (2023). Collect and Handle Personal Social Media Data. Ethical Issues of an Empirical Internet Research. *Comunicazioni Sociali*, 2, 139–151.
https://doi.org/10.26350/001200_000181
- Rokka, J., Karlsson, K., & Tienari, J. (2014). Balancing acts: Managing employees and reputation in social media. *Journal of Marketing Management*, 30(7–8), 802–827. <https://doi.org/10.1080/0267257X.2013.813577>
- Snelson, C. L. (2016). Qualitative and Mixed Methods Social Media Research: A Review of the Literature. *International Journal of Qualitative Methods*, 15(1), 160940691562457. <https://doi.org/10.1177/1609406915624574>
- Törnberg, P., & Törnberg, A. (2018). The limits of computation: A philosophical critique of contemporary Big Data research. *Big Data & Society*, 5(2), 205395171881184. <https://doi.org/10.1177/2053951718811843>
- Twetman, H., Paramonova, M., Hanley, M., Fredheim, R., & Van Sant, K. (2020). *Social Media Monitoring: A Primer. Methods, tools, and applications for monitoring the social media space*. NATO Strategic Communications Centre of Excellence.
- Vetter, T. R. (2017). Descriptive Statistics: Reporting the Answers to the 5 Basic Questions of Who, What, Why, When, Where, and a Sixth, So What? *Anesthesia & Analgesia*, 125(5), 1797–1802.
<https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000002471>

- Wamba, S. F., & Carter, L. (2014). Social Media Tools Adoption and Use by SMES: An Empirical Study. *Journal of Organizational and End User Computing*, 26(2), 1–17. <https://doi.org/10.4018/joeuc.2014040101>
- Weller, K. (2015). Accepting the challenges of social media research. *Online Information Review*, 39(3), 281–289. <https://doi.org/10.1108/OIR-03-2015-0069>
- Zhang, B., & Vos, M. (2014). Social media monitoring: Aims, methods, and challenges for international companies. *Corporate Communications: An International Journal*, 19(4), 371–383. <https://doi.org/10.1108/CCIJ-07-2013-0044>